

ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ РОЗПОВІДНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Метою означеної психотехнології був розвиток розповідного мовлення дітей в зоні їхнього найближчого розвитку, становлення дитини як мовленнєвої особистості, яка здатна самостійно висловлювати власні думки.

Відповідно до мети виокремлено *завдання* психотехнології: удосконалення й розвиток розповідних операцій та дій дітей дошкільного віку й пов'язаних з ними мимовільних психічних процесів, станів і властивостей.

Зміст психотехнології уточнює мету та завдання розвитку розповідного мовлення дітей дошкільного віку й з міркувань доцільності складається з декількох етапів: I етап – формування мовленнєвих мотивів; II етап – розвиток сприймання та розуміння образів; III етап – розвиток внутрішнього мовлення; IV етап – формування операцій та дій структурного оформлення розповіді з дотриманням часової послідовності та контекстності; V етап – розвиток лексико–граматичних умінь і навичок.

Психотехнологія розвитку розповідного мовлення дітей дошкільного віку побудована на врахуванні стану сформованості у них внутрішнього мовлення (маються на увазі такі прояви внутрішнього мовлення, як створення внутрішньо мовленнєвої програми та її розгортання в зовнішньому мовленні); певного часу і особливих умов, щоб у дітей сформувалися ці внутрішньо мовленнєві функції. Їхнє становлення прямо пов'язане зі станом розвитку в дошкільників перцептивних, психодинамічних, мнемічних і багатьох інших взаємопов'язаних з ними навичок в області розповідного усного монологічного мовлення. Розвиток цих навичок у дітей відбувається на основі складання розповідей за серією сюжетних картинок, де відбувається своєрідне «винесення» функції внутрішнього мовлення назовні, її «екстеріорізація» [1]. Картинки пов'язані однією темою, ніби, внутрішньо планують розповідь дитини, спрямовують її, насправді виконують екстеріоризовану функцію внутрішнього мовлення, допомагають передавати в усному висловлюванні відомості про події дійсності зображені на картинках в їхній часовій послідовності.

Подібна екстеріорізація функцій внутрішнього мовлення є психолінгвістичним механізмом, який «запускає», а потім і розвиває такий функціонально–смісловий тип мовлення як розповідь. Багаторазове складання дітьми розповідей за серіями сюжетних картинок сприяє формуванню операцій послідовної й логічної передачі подій. Ці зовнішні операції поступово «інтеріорізуються» (скорочуються, переходячи у внутрішнє мовлення). Відтак внутрішнє мовлення починає функціонувати і виконувати властиві їй функції: планування та розгортання програми розповіді [3]. Згідно з Р. М. Грановською [2], «занурення і згортання» є основними механізмами розвитку внутрішньо– та зовнішньо мовленнєвих функцій в дошкільників, які потім «врощуються» [1], й стають внутрішніми процесами дітей.

Технологією також передбачено *способи* формування усних розповідних операцій і дій, під якими розуміємо «взаємопов'язану й взаємозумовлену алгоритмом творення мовлення та специфікою його усвідомлення дошкільниками діяльність психолога, педагога (формування, психодидактичні впливи) і дітей (учіння, оволодіння), тобто співдію, що являє собою синтез зовнішнього (впливів психолога) й внутрішнього (психічного, учіння як надбання мовленнєвого досвіду в навчально–мовленнєвій діяльності)» [4, с. 306]. У психотехнологію включено наступні психолінгводидактичні способи (методи): метод імітації «викликаного повторення» (Д. Слобін, Ч. Уелш), метод синтезу, метод аналізу, дедуктивний метод, індуктивний метод, метод суміжного мовлення, метод моделювання, метод доповнення, метод співставлення (порівняння) мовних значень слів із протилежним значенням, метод розширення мовних (синонімічних) значень, бесіда, проблемні методи, зокрема, дослідницькі (творчі) методи, метод актуалізації рефлексії та ін.

Психотехнологія, окрім традиційного розвивального навчання, спрямованого на запуск механізмів реалізації мовленнєвої діяльності дошкільників, передбачала й інші *форми* роботи з дітьми, зокрема, психокорекцію та її методи – ігротерапію, арттерапію, психогімнастику, дидактичні й рухливі ігри та тренінги, які використовувались в процесі розвитку психічних і пізнавальних процесів дітей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Выготский, Л. С. Мышление и речь. Избранные психологические исследования. Москва: Педагогика, 1956. 519 с.
2. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. Санкт–Петербург: 1997. 156 с.
3. Калмикова Л. О. Дядюша Ю. В. Особливості висловлювань дітей старшого дошкільного віку за серіями сюжетних картинок. Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. Переяслав–Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2015. Вип. 17. С. 66 –73.
4. Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: монографія. Київ: Фенікс, 2008. – 497 с.